

[2024]

Cadernos de Pesquisa Campus V

Universidade Iguazu – *Campus V.*
Itaperuna, Rio de Janeiro, Brasil.

Vol. 11; Nº.2.

Dezembro de 2024.

CONSELHO EDITORIAL

Eduardo Shimoda, DSc, Univesidade Cândido Mendes
Elissa Almeida Rocha, MSc, Universidade Iguazu
Guilherme Lemos Imbelloni, MSc. – Universidade Iguazu – Campus V
Renan Modesto Monteiro, DSc., Universidade Iguazu
Sérgio Henrique Mattos Machado, DSc. – Universidade Iguazu - Campus V

SECRETÁRIA E EXPEDIENTE

Sissa Rezende Gazal
Tel: (22) 3823-4028
Segunda a Sexta das 13:00 as 20:00 horas.

OBJETIVO E ESCOPO

Revista multidisciplinar que tem por objetivo publicar artigos originais, casos clínicos e estudos de casos nas áreas: Administração; Ciências Biológicas; Direito; Enfermagem; Educação Física; Engenharia de Produção; Engenharia de Petróleo; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Medicina Veterinária; Odontologia.

INFORMAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS

O Título deve ser digitado em letras maiúsculas e negrito. O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor e orientador deve(m) ser digitados separados do título por um espaço, seguindo da instituição de origem e 01 (um) e-mail para contato, que poderá ser do orientador. O resumo não pode ultrapassar 250 palavras. Atribuir até cinco palavras chave. O abstract é a tradução do resumo para língua inglesa. Atribuir até cinco keywords. O texto deverá ser digitado em tamanho A4, com margens de 2,5 cm nos quatro cantos, alinhamento justificado, espaçamento Simples e fonte Times News Roman, tamanho 12 em Word for Windows. O artigo completo deverá contar com 8 a 12 páginas. **Não serão cobradas taxas de submissão e publicação.**

REVISÃO DOS ARTIGOS

Os trabalhos encaminhados à revista são primeiramente avaliados pela Comissão Científica, para verificação da originalidade e possíveis incompatibilidades, bem como plágio, se considerados aprovados, são encaminhados a dois relatores doutores (consultores *ad hoc*). Os trabalhos serão enviados avaliação às cegas. No caso de pareceres contraditórios, haverá a submissão a um terceiro relator, para desempate.

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL

O(s) autor (es), na qualidade de titular (es) do direito autoral do artigo submetido à publicação, de acordo com a Lei nº. **9610/98**, concorda(m) em ceder os direitos de publicação à Revista Cadernos de Pesquisa *Campus V* e autoriza(m) que o mesmo seja divulgado gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, para fins de leitura, impressão e/ou download pela Internet, a partir da data da aceitação do artigo pelo corpo editorial da Revista.

ENVIO DE ARTIGOS

pesquisa.campusv@gmail.com

SUMÁRIO

USO DA TÉCNICA DE TAMPÃO APICAL COMO ALTERNATIVA PARA O VEDAMENTO APICAL EM UM DENTE COM ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA NO TERÇO APICAL DO CANAL RADICULAR: RELATO DE CASO.....	5
CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL ATRAVÉS DA GENGIVOPLASTIA COM OSTEOTOMIA: RELATO DE CASO.....	12
REMOÇÃO CIRÚRGICA DE HIPERPLASIA GENGIVAL CAUSADA POR PRÓTESE TOTAL MAL ADAPTADA: RELATO DE CASO.....	18
O IMPACTO QUE A MUCOCELE ORAL PODE CAUSAR NA SAÚDE: RELATO DE CASO.....	24
QUALIDADE DE VIDA DE UM PACIENTE SUBMETIDO A UMA PRÓTESE FIXA UNITÁRIA: RELATO DE CASO.....	32
REABILITAÇÃO ORAL COM PINO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA COMPOSTA DIRETA: RELATO DE CASO-.....	39
REMOÇÃO DE CAPUZ DE ERUPÇÃO EM ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE CASO.....	45
CLAREAMENTO DENTAL EXTERNO ASSOCIADO AO COMPANHAMENTO DA SENSIBILIDADE DENTINÁRIA: RELATO DE CASO.....	51
USO DA TÉCNICA DE TAMPÃO APICAL COMO ALTERNATIVA PARA O VEDAMENTO APICAL EM UM DENTE COM ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA NO TERÇO APICAL DO CANAL RADICULAR: RELATO DE CASO.....	62
AVALIANDO A INFLUÊNCIA DA CREATINA DIETÉTICA NA MEMÓRIA VISUOESPACIAL EM HOMENS IDOSOS: INSIGHTS DE UM ESTUDO PILOTO.....	69

Avaliando a Influência da Creatina Dietética na Memória Visuoespacial em Homens Idosos: Insights de um Estudo Piloto

Edimar F. Oliveira¹, BSc

Marco Machado², PhD (ORCID 0000-0001-6364-6798)

1 – Bacharel em Educação Física pela Universidade Iguaçu Campus V, Itaperuna, RJ, Brasil

2 – Docente da Fundação Universitária de Itaperuna (FUNITA), Itaperuna, RJ, Brasil

Autor Correspondente

e-mail: marcomachado1@gmail.com

ORCID 0000-0001-6364-6798

RESUMO

Objetivos: Este estudo teve como objetivo investigar a associação entre a ingestão habitual de creatina dietética de fontes alimentares e a memória de curto prazo visuoespacial (VSSM) em homens idosos. **Métodos:** Dez participantes com mais de 60 anos completaram um recordatório dietético de 5 dias para estimar sua ingestão de creatina. Avaliações cognitivas, incluindo testes de bloco Corsi direto e reverso, foram administradas para avaliar a VSSM. Coeficientes de correlação de Spearman foram calculados, e os participantes foram categorizados em coortes com base na mediana da ingestão de creatina. **Resultados:** A mediana da ingestão diária de creatina foi de 0,368 g/dia. Correlações positivas significativas foram observadas entre a ingestão de creatina dietética e o desempenho nos testes de bloco Corsi direto ($Rho = 0,859$, $P = 0,001$) e reverso ($Rho = 0,881$, $P < 0,001$). Participantes com ingestão de creatina acima da mediana demonstraram pontuações significativamente mais altas nos testes de Corsi ($P = 0,019$) e Corsi reverso ($P = 0,044$) em comparação com aqueles com menor ingestão. **Conclusões:** Nossos achados sugerem uma associação positiva entre a ingestão de creatina dietética e medidas de memória de curto prazo visuoespacial em homens idosos. **Implicações Clínicas:** Idosos podem se beneficiar da inclusão de fontes alimentares ricas em creatina, como carne vermelha e frutos do mar, em sua dieta, pois esses alimentos parecem estar positivamente associados ao desempenho da memória de curto prazo visuoespacial.

Palavras-chave: creatina; idosos; memória; saúde cerebral; geriatria

ABSTRACT

Aims: This study aimed to investigate the association between habitual dietary creatine intake from food sources and visuospatial short-term memory (VSSM) in male older adults. **Methods:** Ten participants aged over 60 years completed a 5-day dietary recall to estimate their creatine intake. Cognitive assessments, including forward and reverse Corsi block tests, were administered to evaluate VSSM. Spearman correlation coefficients were calculated, and participants were categorized into cohorts based on median creatine intake. **Results:** The median daily creatine intake was found to be 0.368 g/day. Significant positive correlations were observed between dietary creatine intake and performance on both the forward Corsi ($Rho = 0.859$, $P = 0.001$) and reverse Corsi ($Rho = 0.881$, $P < 0.001$) block tests. Participants with creatine intake above the median demonstrated significantly higher scores on both the Corsi ($P = 0.019$) and reverse Corsi ($P = 0.044$) tests compared to those with lower intake. **Conclusions:** Our findings suggest a positive association between dietary creatine intake and measures of visuospatial short-term memory in male older adults. **Clinical Implications:** Older adults may benefit from including creatine-rich food sources such as red meat and seafood in their diet, as these foods appear to be positively associated with visuospatial short-term memory performance.

Key Words: creatine; older people; memory; brain health; geriatrics

INTRODUÇÃO

O cérebro, que representa apenas 2% da massa corporal total, consome aproximadamente 20% do gasto energético total do corpo, destacando sua excepcional atividade metabólica (FORBES et al, 2022a). A indispensabilidade da creatina na bioenergética cerebral torna-se evidente em condições como a síndrome da deficiência de creatina, caracterizada por síntese ou transporte de creatina comprometidos, resultando em déficits cognitivos profundos (BRAISSANT et al, 2014; LONGO et al, 2011; FERNANDES-PIRES & BRAISSANT, 2022; FORBES et al, 2022b). Notavelmente, a presença da isoforma específica do cérebro CK (BB-CK) sublinha o papel da creatina na provisão e homeostase de energia do sistema nervoso central (SNC) (RIESBERG et al, 2016; RACKAYOVA et al, 2017; DOLAN et al, 2019; ROSCHEL et al, 2021).

O metabolismo da creatina influencia significativamente a função cognitiva, facilitando a homeostase do ATP, especialmente durante demandas cognitivas intensas, condições hipóxicas, privação de sono e vários distúrbios neurológicos (FORBES et al, 2022b; RIESBERG et al, 2016; DOLAN et al, 2019; GERBATIN et al, 2019; RAE & BRÖER, 2015). Embora declínios relacionados à idade nos níveis de creatina cerebral sejam documentados, essas reduções podem estar ligadas a diminuição da atividade cerebral ou condições patológicas (DOLAN et al, 2019; OSTOJIC & FORBES, 2022). Evidências emergentes sugerem que a

suplementação de creatina efetivamente aumenta o conteúdo de creatina no cérebro (RIESBERG et al, 2016; DOLAN et al, 2019; ROSCHEL et al, 2021). No entanto, o impacto da ingestão habitual de creatina dietética na acumulação de creatina cerebral e na função cognitiva permanece incerto (MACHADO, 2024; MACHADO & PEREIRA; 2023).

A memória, um domínio cognitivo importante, assume particular importância em indivíduos envelhecidos, facilitando a independência ao reter informações essenciais como nomes, lugares e eventos (RAE et al, 2003; DEHN, 2011; KAZLAUSKAITE et al, 2020; FORET et al 2021). Declínios do SNC relacionados à idade prejudicam o armazenamento de memória e as habilidades de aprendizado, afetando negativamente a qualidade de vida dos idosos. Portanto, este estudo visa explorar a associação entre a ingestão de creatina dietética e a memória de curto prazo visuoespacial em uma população envelhecida.

MÉTODOS

Dez participantes (> 60 anos de idade) se voluntariaram. Os participantes estavam ativamente engajados em um programa comunitário de exercícios físicos (60 minutos por dia, 3 dias por semana) consistindo de alongamentos, caminhadas e calistenia. Os participantes seguiam uma dieta onívora e nenhum deles usava suplementos nutricionais (contendo creatina monohidratada) ou medicamentos que pudessem impactar o desempenho cognitivo. Além disso, nenhum dos participantes havia sido diagnosticado com distúrbios neurológicos ou neurodegenerativos. Durante o período do estudo, os participantes foram instruídos a não alterar sua dieta habitual ou se envolver em atividade física adicional. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Iguazu em Itaperuna (5.328.941) e foi realizado de acordo com o código de ética da Associação Médica Mundial (Declaração de Helsinque). Os participantes foram informados sobre os riscos, potenciais benefícios e objetivos do estudo antes de darem o consentimento por escrito.

Familiarização e Avaliação Cognitiva

Após serem informados sobre o propósito da pesquisa e voluntariamente aceitarem participar, os participantes completaram um teste de função cognitiva geral por meio de um Mini Exame do Estado Mental (MMSE). Em seguida, os participantes completaram testes de memória de curto prazo visuoespacial (VSSM) para familiarização. Cada participante realizou o teste VSSM três vezes sem contar pontos. Em três a cinco dias, os participantes realizaram o teste VSSM que foi registrado e utilizado na análise. Um pesquisador treinado conduziu todas as avaliações neuropsicológicas (confiabilidade teste-reteste: $r=0,85$) (SAGGINO et al, 2004).

Para avaliar a memória de curto prazo visuoespacial, foi utilizada uma tarefa de bloco Corsi (DEHN, 2011). As condições direta e reversa foram concluídas. O aparato original para a tarefa consistia em um

conjunto de nove cubos de 3 cm dispostos irregularmente em um tabuleiro com um lado numerado que apenas o examinador pode ver. O examinador toca nos cubos em uma sequência e o participante deve reproduzir a sequência na mesma ordem imediatamente após a demonstração. Em seguida, o examinador toca em outra sequência de maior comprimento, seguida pelo participante e assim por diante até um máximo de nove cubos. O resultado foi pontuado pelo número da sequência máxima que o participante foi capaz de reproduzir corretamente, dando uma pontuação máxima possível de nove.

O MMSE tem sido utilizado como uma triagem neuropsicológica breve para comprometimento cognitivo, consistindo em perguntas sobre orientação temporal e espacial, memória, atenção/concentração, linguagem e praxia construtiva. Pontuações mais altas significam melhor desempenho (SAGGINO et al, 2004).

Análise Dietética

A ingestão dietética foi avaliada ao longo de 5 dias por meio de um recordatório nutricional e a quantidade diária de creatina foi estimada de acordo com os métodos de Balsom et al. (1994). O valor utilizado foi a média aritmética entre esses 5 dias. Os participantes foram divididos em 2 coortes de acordo com a quantidade de creatina ingerida por dia: Baixa Ingestão de Creatina (BIC) - aqueles que ingeriram menos de 0,368 g por dia (n=6); e Alta Ingestão de Creatina (AIC) - aqueles que consumiram 0,368 g/dia ou mais (n=4). O critério adotado para a formação das coortes foi baseado na mediana obtida entre as medições de ingestão diária de creatina.

Análise Estatística

Um teste de Shapiro-Wilk foi realizado para confirmar a normalidade dos dados. Para comparar os grupos, um teste T de Student não pareado foi realizado para todas as variáveis de desfecho, exceto o MMSE. Um teste de Mann-Whitney U foi usado para comparar as diferenças entre grupos para a variável de desfecho MMSE. Coeficientes de correlação de Spearman foram usados para determinar a associação entre a ingestão de creatina e variáveis cognitivas. A correlação é um tamanho de efeito e, portanto, descreve a força da relação entre as variáveis e usamos o seguinte guia: valores de 0,01 - 0,25 "muito fraco", valor 0,26 - 0,50 "moderado", valor 0,51 - 0,75 "forte", e valor 0,76 - 0,99 "muito forte". A análise estatística foi realizada no JAMOVI 2.3.18 (The Jamovi Project, 2024). A significância foi definida em $p \leq 0,05$.

RESULTADOS

As características dos participantes são apresentadas na Tabela 1. Os grupos eram semelhantes em idade, altura, massa corporal e função cognitiva ($p > 0,05$). As idades variaram de 60 a 74 anos.

Tabela 1. Características dos Participantes (Média ± DP)

	Total (n=10) Média±DP (95% IC)	BIC (n=6) Média±DP (95% IC)	AIC (n=4) Média±DP (95% IC)	BIC vs AIC Diferença entre as Médias (95% IC)	P
Idade (anos)	64.8±6.62 (62.9 to 66.7)	64.7±5.89 (61.9 to 67.5)	65.0±2.94 (60.3 to 69.7)	-0.333±1.787 (-4.455 to 3.788)	0.857
Estatura (cm)	167±4.62 (164 to 170)	167±5.89 (161 to 174)	166±2.71 (162 to 170)	1.500±3.191 (-5.858 to 8.858)	0.651
Massa Corporal (kg)	68.0±9.63 (61.1 to 74.9)	71.7±6.38 (65.0 to 78.4)	75.0±7.17 (63.6 to 86.4)	-0.333±4.314 (-13.262 to 6.615)	0.462
MMSE score	24.3±2.16 (22.8 to 25.8)	24.0±2.45 (21.4 to 26.6)	24.8±1.89 (21.7 to 27.8)	-0.750±1.457 (-4.109 to 2.609)	0.655
Ingestão diária de creatina (g)	0.360±0.057 (0.320 to 0.401)	0.325±0.042 (0.281 to 0.369)	0.414±0.022 (0.379 to 0.449)	-0.089±0.023 (-0.142 to -0.355)	0.005*

BIC – participantes com ingestão de creatina < 0.368 g/dia; AIC – participantes com ingestão ≥ 0.368 g/dia.

As correlações entre a ingestão de creatina dietética e a memória visuoespacial de curto prazo foram fortes e significativas, conforme mostrado na Tabela 2.

Tabela 2. Correlações entre a Ingestão de Creatina e VSSM

	<i>Spearman's Rho</i>	P
Corsi	0.859*	0.001
Corsi Reverso	0.881*	<0.001

Conforme mostrado na Tabela 3, houve diferença significativa entre as coortes de AIC e BIC para o Corsi, com diferença média de -1,500±0,510 (IC 95%: -2,677 a -0,323; p = 0,019) e para o Corsi reverso (diferença média -0,833±0,349; IC95%: -1,637 a -0,029; p=0,044).

Tabela 3. Escores para os testes de Corsi e Corsi Reverso.

	Total (n=10) Mean±SD (95% IC)	BIC (n=6) Mean±SD (95% IC)	ACI (n=4) Mean±SD (95% IC)	BIC vs. ACI Mean Difference (95% IC)	P
Corsi	6.60±1.08 (5.83 to 7.37)	6.00±0.89 (5.06 to 6.94)	7.50±0.58 (6.58 to 8.42)	-1.500±0.510 (-2.677 to -0.323)	0.019
Corsi Reverso	5.00±0.68 (4.52 to 5.48)	4.67±0.52 (4.13 to 5.21)	5.50±1.12 (4.58 to 6.42)	-0.833±0.349 (-1.637 to -0.029)	0.044

BIC – participantes com ingestão de creatina < 0.368 g/dia; AIC – participantes com ingestão ≥ 0.368 g/dia.

DISCUSSÃO

Nosso estudo revelou uma associação significativa entre a ingestão habitual de creatina na dieta e o desempenho da memória espacial em idosos do sexo masculino. Notavelmente, quando os participantes

foram categorizados com base na ingestão média de 0,368 g/dia, foi observada uma divergência significativa no desempenho da memória visuoespacial de curto prazo entre as coortes. Até onde sabemos, este estudo marca a primeira demonstração de uma ligação positiva entre o consumo habitual de creatina na dieta e a função da memória em adultos mais velhos do sexo masculino, oferecendo insights de significado clínico, dado o declínio generalizado da memória relacionado à idade, que serve como um precursor de condições como leve comprometimento cognitivo, demência e perda de independência.

Dadas as restrições na síntese endógena de creatina (BROSNAN et al, 2011) e a taxa constante de conversão de creatina em creatinina (WYSS & KADDURAH-DAOUK, 2000), a creatina dietética assume um papel fundamental na manutenção dos níveis celulares de creatina e fosfocreatina (PCr)(DELDICQUE et al, 2008). Nossas descobertas sugerem que uma maior ingestão de creatina na dieta exerce efeitos benéficos, particularmente evidentes na maior retenção da memória visuoespacial de curto prazo, quando comparada com níveis mais baixos de ingestão. Embora este estudo observacional não tenha verificado os mecanismos subjacentes, é plausível que as melhorias observadas na memória de trabalho visuoespacial possam resultar do elevado conteúdo de creatina cerebral e da bioenergética otimizada. O aumento do conteúdo de PCr cerebral tem sido associado à manutenção da integridade e funcionalidade da membrana, mitigando assim a apoptose celular induzida pelo metabolismo energético aberrante (Tokarska-Schlattner et al, 2012). Estudos in vitro demonstraram que a creatina aumenta a fosforilação oxidativa em sinaptossomas e mitocôndrias cerebrais isoladas (MONGE et al, 2008). Além disso, em modelos de roedores, a administração de creatina no hipocampo levou ao aumento da memória espacial e à exploração de objetos, acompanhada pela regulação positiva da proteína de ligação ao elemento de resposta ao cAMP (CREB), um conhecido modulador dos processos de memória (SOUZA et al, 2012). Descobertas recentes também indicam que a suplementação de creatina em ratos não só melhora a função mitocondrial do hipocampo, mas também melhora o desempenho da memória (SNOW et al 2018; BORCHIO et al 2020). Além disso, a creatina desempenha um papel na proteção neuronal (LIU et al, 2021). Investigações futuras são necessárias para elucidar se a ingestão de creatina na dieta modula esses supostos mecanismos em seres humanos.

A presente investigação baseia-se e reforça os achados relatados por Oliveira et al. (2023) e Machado et al (2022), aumentando assim o corpo de literatura existente. Oliveira e cols. (2023) conduziram um estudo abrangendo homens e mulheres, enquanto Machado et al (2022) focaram especificamente em mulheres de meia-idade com excesso de peso. Apesar das diferenças na demografia dos participantes e nos desenhos dos estudos, a convergência dos resultados entre estes estudos sublinha a robustez e a generalização dos resultados. No entanto, é importante reconhecer a limitação do nosso estudo, decorrente principalmente do tamanho relativamente pequeno da amostra. Embora esta limitação justifique uma interpretação cautelosa dos nossos resultados, é essencial reconhecer a consistência dos resultados em múltiplas

investigações. A convergência dos resultados de estudos com diversos perfis de participantes fortalece a validade e confiabilidade de nossas conclusões.

No futuro, os futuros esforços de investigação deverão ter como objectivo abordar esta limitação, incorporando coortes de participantes maiores e mais diversas. Além disso, o emprego de desenhos de estudos longitudinais poderia fornecer mais informações sobre a dinâmica das associações observadas ao longo do tempo. Ao mitigar as restrições de tamanho da amostra e aumentar o rigor metodológico, estudos subsequentes podem contribuir para uma compreensão mais abrangente do fenômeno sob investigação.

A redução da função da memória em idosos é uma preocupação clínica significativa, pois afeta diretamente a autonomia e serve como preditor de vários distúrbios neurológicos, incluindo demência (DEHN, 2011). As descobertas do nosso estudo contribuem com informações valiosas sobre o impacto da ingestão habitual de creatina na dieta no desempenho da memória entre adultos mais velhos. Além disso, evidências emergentes sugerem um papel potencial da creatina na mitigação do aparecimento ou progressão de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Estudos demonstraram que a doença de Alzheimer é caracterizada por um declínio nos níveis de creatina no cérebro, e investigações recentes usando um modelo de camundongo 3xTg da doença de Alzheimer demonstraram os efeitos preventivos da suplementação de creatina, particularmente notáveis em mulheres, durante um período de 8 a 9 semanas (SNOW et al, 2020). Isto sublinha potenciais implicações terapêuticas da suplementação de creatina em condições neurodegenerativas, garantindo uma exploração mais aprofundada em ambientes clínicos.

Nossas descobertas alinham-se parcialmente com as conclusões tiradas por Ostojic et al (2021), que identificaram uma correlação positiva significativa entre as pontuações no Teste de Substituição de Símbolos de Dígitos (DSS) WAIS III e a ingestão habitual de creatina na dieta dentro de uma coorte maior de adultos mais velhos. Embora o DSS avalie principalmente as habilidades visuoespaciais, em vez de trabalhar a memória por si só, provavelmente envolve regiões cerebrais semelhantes àquelas ativadas durante os testes do Corsi. Notavelmente, as tarefas de memória operacional espacial envolvem a ativação do córtex pré-frontal superior e do córtex parietal posterior, regiões onde a presença da isoforma específica do cérebro BB-CK e creatina/fosfocreatina (Cr/PCr) foi demonstrada em estudos anteriores (AVGERINOS et al, 2018; MEREGE-FILHO et al, 2017). No entanto, a permeabilidade do cérebro à creatina circulante permanece limitada devido à falta de expressão do transportador de creatina nos astrócitos responsáveis por atravessar a barreira hematoencefálica (AVGERINOS et al, 2018; Roschel et al, 2021). Consequentemente, há uma necessidade premente de investigações mais focadas na interação entre a ingestão alimentar diária, a biossíntese endógena e as concentrações de creatina no sistema nervoso central (SNC).

Aproximadamente 1 g de creatina sofre conversão em creatinina diariamente, implicando na necessidade de uma ingestão ou síntese correspondente de 1 g de creatina para manter as reservas (ALRADDADI et al, 2018; DELDICQUE et al, 2008; WYSS & KADDURAH-DAOUK, 2000). Os adultos mais velhos geralmente apresentam baixa ingestão de proteínas, especialmente de fontes de carne, potencialmente atribuídas a desafios com a mastigação (OSTOJIC, 2021). Apesar da prevalência de consumo reduzido de proteínas, nosso estudo registrou valores de ingestão de creatina ($0,400 \pm 0,044$ g/dia) muito semelhantes aos relatados em outros estudos envolvendo idosos (OSTOJIC, 2021). Além disso, os indivíduos mais velhos podem necessitar de suplementação de creatina além dos ajustes dietéticos para facilitar a reposição de reservas, independentemente de tal suplementação visar aumentar as reservas intracelulares para melhorar habilidades ou competências específicas (FORBES et al, 2022b; FORBES et al, 2022c).

Vale ressaltar que os participantes do nosso estudo eram onívoros. Comparativamente, os vegetarianos tendem a exibir menor conteúdo de creatina no músculo esquelético e apresentam maior capacidade de resposta à suplementação de creatina (BURKE et al, 2023). Notavelmente, um ensaio clínico randomizado destacou um declínio na resposta de recordação de palavras pós-suplementação de creatina (20 g/d de creatina por 5 dias) entre os consumidores de carne, contrastando com os resultados em homólogos veganos e vegetarianos, onde as comparações pós-suplementação favoreceram os vegetarianos em detrimento dos consumidores de carne e onívoros (BENTON & DONOHOE, 2011). Curiosamente, apesar das variações documentadas no conteúdo de creatina muscular e nas potenciais respostas da função cognitiva à suplementação de creatina, Solis et al (2017) não observaram quaisquer disparidades entre dietas vegetais e animais em relação ao conteúdo de creatina cerebral. Nossas descobertas ressaltam o impacto significativo que mesmo aumentos modestos na ingestão total de creatina podem exercer na função cerebral. No entanto, futuras pesquisas que investiguem a dosagem ideal de creatina para promover a saúde do cérebro e elucidar possíveis distinções entre vegetarianos e onívoros são imperativas.

Concluindo, a quantidade de creatina obtida na dieta parece influenciar a memória visuoespacial de curto prazo em idosos. Os participantes que ingeriram mais de 0,368 g/dia de creatina obtida dos alimentos tiveram desempenho cognitivo significativamente maior em comparação com aqueles que consumiram menos de 0,382 g/dia. Futuros ensaios clínicos randomizados são necessários para determinar causa e efeito.

AGRADECIMENTOS

Dr. Rafael Pereira pelas sugestões para os procedimentos estatísticos.

REFERÊNCIAS

ALRADDADI, E. A., LILICO, R., VENNERTROM, J. L., LAKOWSKI, T. M., & MILLER, D. W. (2018). Absolute Oral Bioavailability of Creatine Monohydrate in Rats: Debunking a Myth. *Pharmaceutics*, *10*(1), 31. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10010031>

AVGERINOS, K. I., SPYROU, N., BOUGIOUKAS, K. I., & KAPOGIANNIS, D. (2018). Effects of creatine supplementation on cognitive function of healthy individuals: A systematic review of randomized controlled trials. *Experimental gerontology*, *108*, 166–173. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2018.04.013>

BENTON, D., & DONOHOE, R. (2011). The influence of creatine supplementation on the cognitive functioning of vegetarians and omnivores. *The British journal of nutrition*, *105*(7), 1100–1105. <https://doi.org/10.1017/S0007114510004733>

BORCHIO, L., MACHEK, S. B., & MACHADO, M. (2020). Supplemental creatine monohydrate loading improves cognitive function in experienced mountain bikers. *The Journal of sports medicine and physical fitness*, *60*(8), 1168–1170. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.10589-9>

BRAISSANT, O., HENRY, H., BÉARD, E., & ULDRY, J. (2011). Creatine deficiency syndromes and the importance of creatine synthesis in the brain. *Amino acids*, *40*(5), 1315–1324. <https://doi.org/10.1007/s00726-011-0852-z>

BROSNAN, J. T., DA SILVA, R. P., & BROSNAN, M. E. (2011). The metabolic burden of creatine synthesis. *Amino acids*, *40*(5), 1325–1331. <https://doi.org/10.1007/s00726-011-0853-y>

BURKE, D. G., CHILIBECK, P. D., PARISE, G., CANDOW, D. G., MAHONEY, D., & TARNOPOLSKY, M. (2003). Effect of creatine and weight training on muscle creatine and performance in vegetarians. *Medicine and science in sports and exercise*, *35*(11), 1946–1955. <https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000093614.17517.79>

DEHN, M. J. (2011) *Working Memory and Academic Learning*. New Jersey: John Wiley & Sons

DELDICQUE, L., DÉCOMBAZ, J., ZBINDEN FONCEA, H., VUICHOUD, J., POORTMANS, J. R., & FRANCAUX, M. (2008). Kinetics of creatine ingested as a food ingredient. *European journal of applied physiology*, 102(2), 133–143. <https://doi.org/10.1007/s00421-007-0558-9>

DOLAN, E., GUALANO, B., & RAWSON, E. S. (2019). Beyond muscle: the effects of creatine supplementation on brain creatine, cognitive processing, and traumatic brain injury. *European journal of sport science*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1500644>

FERNANDES-PIRES, G., & BRAISSANT, O. (2022). Current and potential new treatment strategies for creatine deficiency syndromes. *Molecular genetics and metabolism*, 135(1), 15–26. <https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2021.12.005>

FOLSTEIN, M. F., FOLSTEIN, S. E., & MCHUGH, P. R. (1975). "Mini-mental state". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of psychiatric research*, 12(3), 189–198. [https://doi.org/10.1016/0022-3956\(75\)90026-6](https://doi.org/10.1016/0022-3956(75)90026-6)

FORBES, S. C., CANDOW, D. G., FERREIRA, L. H. B., & SOUZA-JUNIOR, T. P. (2022A). Effects of Creatine Supplementation on Properties of Muscle, Bone, and Brain Function in Older Adults: A Narrative Review. *Journal of dietary supplements*, 19(3), 318–335. <https://doi.org/10.1080/19390211.2021.1877232>

FORBES, S. C., CORDINGLEY, D. M., CORNISH, S. M., GUALANO, B., ROSCHEL, H., OSTOJIC, S. M., RAWSON, E. S., ROY, B. D., PROKOPIDIS, K., GIANNOS, P., & CANDOW, D. G. (2022B). Effects of Creatine Supplementation on Brain Function and Health. *Nutrients*, 14(5), 921. <https://doi.org/10.3390/nu14050921>

FORBES, S. C., OSTOJIC, S. M., SOUZA-JUNIOR, T. P., & CANDOW, D. G. (2022c). A High Dose of Creatine Combined with Resistance Training Appears to Be Required to Augment Indices of Bone Health in Older Adults. *Annals of nutrition & metabolism*, 78(3), 183–186. <https://doi.org/10.1159/000520967>

FORET, J. T., OLESON, S., HICKSON, B., VALEK, S., TANAKA, H., & HALEY, A. P. (2021). Metabolic Syndrome and Cognitive Function in Midlife. *Archives of clinical neuropsychology : the official journal of the National Academy of Neuropsychologists*, 36(6), 897–907. <https://doi.org/10.1093/arclin/aaaa112>

GERBATIN, R. R., SILVA, L. F. A., HOFFMANN, M. S., DELLA-PACE, I. D., DO NASCIMENTO, P. S., KEGLER, A., DE ZORZI, V. N., CUNHA, J. M., BOTELHO, P., NETO, J. B. T., FURIAN, A. F., OLIVEIRA, M. S., FIGHERA, M. R., & ROYES, L. F. F. (2019). Delayed creatine supplementation counteracts reduction of GABAergic function and protects against seizures susceptibility after traumatic brain injury in rats. *Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry*, 92, 328–338. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.02.004>

KAZLAUSKAITE, R., JANSSEN, I., WILSON, R. S., APPELHANS, B. M., EVANS, D. A., ARVANITAKIS, Z., EL KHOUDARY, S. R., & KRAVITZ, H. M. (2020). Is Midlife Metabolic Syndrome Associated With Cognitive Function Change? The Study of Women's Health Across the Nation. *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*, 105(4), e1093–e1105. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa067>

LIU, W., QAED, E., ZHU, H. G., DONG, M. X., & TANG, Z. (2021). Non-energy mechanism of phosphocreatine on the protection of cell survival. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie*, 141, 111839. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111839>

LONGO, N., ARDON, O., VANZO, R., SCHWARTZ, E., & PASQUALI, M. (2011). Disorders of creatine transport and metabolism. *American journal of medical genetics. Part C, Seminars in medical genetics*, 157C(1), 72–78. <https://doi.org/10.1002/ajmg.c.30292>

MACHADO, M. & PEREIRA, R. The Potential and Challenges of Creatine Supplementation for Cognition/Memory in Older Adults. *Eur J Geriatr Gerontol* 2023;5(1):1-5 [10.4274/ejgg.galenos.2022.2022-9-9](https://doi.org/10.4274/ejgg.galenos.2022.2022-9-9)

MACHADO, M. (2024). Is it now appropriate to assert that creatine supplementation holds cognitive benefits for the elderly? *Journal of Geriatric Medicine*, 6(1), 1–3. [10.30564/jgm.v6i1.6205](https://doi.org/10.30564/jgm.v6i1.6205)

MACHADO, M., MASTERSON, T. D., & OLIVEIRA, E. F. (2022). Could dietary creatine intake modulate overweight elderly's selective attention and inhibitory function?. *Nutrition and health*, 2601060221127497. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/02601060221127497>

MEREGE-FILHO, C. A., OTADUY, M. C., DE SÁ-PINTO, A. L., DE OLIVEIRA, M. O., DE SOUZA GONÇALVES, L., HAYASHI, A. P., ROSCHEL, H., PEREIRA, R. M., SILVA, C. A., BRUCKI, S. M., DA COSTA LEITE, C., & GUALANO, B. (2017). Does brain creatine content rely on exogenous creatine in healthy youth? A proof-of-principle study. *Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme*, 42(2), 128–134. <https://doi.org/10.1139/apnm-2016-0406>

MONGE, C., BERAUD, N., KUZNETSOV, A. V., ROSTOVTSEVA, T., SACKETT, D., SCHLATTNER, U., VENDELIN, M., & SAKS, V. A. (2008). Regulation of respiration in brain mitochondria and synaptosomes: restrictions of ADP diffusion in situ, roles of tubulin, and mitochondrial creatine kinase. *Molecular and cellular biochemistry*, 318(1-2), 147–165. <https://doi.org/10.1007/s11010-008-9865-7>

OLIVEIRA, E. F., FORBES, S. C., BORGES, E. Q., MACHADO, L. F., CANDOW, D. G., & MACHADO, M. (2023). Association between dietary creatine and visuospatial short-term memory in older adults. *Nutrition and health*, 29(4), 731–736. <https://doi.org/10.1177/02601060221102273>

OSTOJIC, S. M. (2021) Creatine as a food supplement for the general population. *Journal of Functional Foods* 83: 104568. DOI: 10.1016/j.jff.2021.104568

OSTOJIC, S. M., & FORBES, S. C. (2022). Perspective: Creatine, a Conditionally Essential Nutrient: Building the Case. *Advances in nutrition (Bethesda, Md.)*, 13(1), 34–37. <https://doi.org/10.1093/advances/nmab111>

OSTOJIC, S. M., KOROVLJEV, D., & STAJER, V. (2021). Dietary creatine and cognitive function in U.S. adults aged 60 years and over. *Aging clinical and experimental research*, 33(12), 3269–3274. <https://doi.org/10.1007/s40520-021-01857-4>

RACKAYOVA, V., CUDALBU, C., POUWELS, P. J. W., & BRAISSANT, O. (2017). Creatine in the central nervous system: From magnetic resonance spectroscopy to creatine deficiencies. *Analytical biochemistry*, 529, 144–157. <https://doi.org/10.1016/j.ab.2016.11.007>

RAE, C. D., & BRÖER, S. (2015). Creatine as a booster for human brain function. How might it work?. *Neurochemistry international*, 89, 249–259. <https://doi.org/10.1016/j.neuint.2015.08.010>

RAE, C., DIGNEY, A. L., MCEWAN, S. R., & BATES, T. C. (2003). Oral creatine monohydrate supplementation improves brain performance: a double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. *Proceedings. Biological sciences*, 270(1529), 2147–2150. <https://doi.org/10.1098/rspb.2003.2492>

RIESBERG, L. A., WEED, S. A., MCDONALD, T. L., ECKERSON, J. M., & DRESCHER, K. M. (2016). Beyond muscles: The untapped potential of creatine. *International immunopharmacology*, 37, 31–42. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2015.12.034>

ROSCHER, H., GUALANO, B., OSTOJIC, S. M., & RAWSON, E. S. (2021). Creatine Supplementation and Brain Health. *Nutrients*, 13(2), 586. <https://doi.org/10.3390/nu13020586>

SAGGINO, A., BALSAMO, M., GRIECO, A., CERBONE, M. R., & RAVIELE, N. N. (2004). Corsi's block-tapping task: standardization and location in factor space with the WAIS-R for two normal samples of older adults. *Perceptual and motor skills*, 98(3 Pt 1), 840–848. <https://doi.org/10.2466/pms.98.3.840-848>

SNOW, W. M., CADONIC, C., CORTES-PEREZ, C., ADLIMOGHADDAM, A., ROY CHOWDHURY, S. K., THOMSON, E., ANOZIE, A., BERNSTEIN, M. J., GOUGH, K., FERNYHOUGH, P., SUH, M., & ALBENSI, B. C. (2020). Sex-Specific Effects of Chronic Creatine Supplementation on Hippocampal-Mediated Spatial Cognition in the 3xTg Mouse Model of Alzheimer's Disease. *Nutrients*, 12(11), 3589. <https://doi.org/10.3390/nu12113589>

SNOW, W. M., CADONIC, C., CORTES-PEREZ, C., ROY CHOWDHURY, S. K., DJORDJEVIC, J., THOMSON, E., BERNSTEIN, M. J., SUH, M., FERNYHOUGH, P., & ALBENSI, B. C. (2018). Chronic dietary creatine enhances hippocampal-dependent spatial memory, bioenergetics, and levels of plasticity-related proteins associated with NF- κ B. *Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.)*, 25(2), 54–66. <https://doi.org/10.1101/lm.046284.117>

SOLIS, M. Y., ARTIOLI, G. G., OTADUY, M. C. G., LEITE, C. D. C., ARRUDA, W., VEIGA, R. R., & GUALANO, B. (2017). Effect of age, diet, and tissue type on PCr response to creatine supplementation. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985)*, 123(2), 407–414. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00248.2017>

SOUZA, M. A., MAGNI, D. V., GUERRA, G. P., OLIVEIRA, M. S., FURIAN, A. F., PEREIRA, L., MARQUEZ, S. V., FERREIRA, J., FIGHERA, M. R., & ROYES, L. F. (2012). Involvement of hippocampal CAMKII/CREB signaling in the spatial memory retention induced by creatine. *Amino acids*, 43(6), 2491–2503. <https://doi.org/10.1007/s00726-012-1329-4>

TOKARSKA-SCHLATTNER, M., EPAND, R. F., MEILER, F., ZANDOMENEGHI, G., NEUMANN, D., WIDMER, H. R., MEIER, B. H., EPAND, R. M., SAKS, V., WALLIMANN, T., & SCHLATTNER, U. (2012). Phosphocreatine interacts with phospholipids, affects membrane properties and exerts membrane-protective effects. *PloS one*, 7(8), e43178. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043178>

WYSS, M., & KADDURAH-DAOUK, R. (2000). Creatine and creatinine metabolism. *Physiological reviews*, 80(3), 1107–1213. <https://doi.org/10.1152/physrev.2000.80.3.1107>